

Transcripción entrevista

Ana Bernal

ENTREVISTADA	Ana Bernal
FECHA	07/05/2019
LUGAR	Avinguda del Tibidabo, 39 (UOC Tibidabo)
DURACIÓN	01:02:15
IDIOMA ENTREVISTA	Castellano

[Inicio de la entrevista]

E: Hola Ana. Has sido seleccionada por ser una comunicadora digital influyente, es decir, una profesional interesada, activa y con capacidad para adaptarte a los entornos digitales y con cierta influencia en los medios sociales. Te empezaría preguntando si estás de acuerdo con esta etiqueta.

A: A mi es que no me gusta la tarjeta de *influencer*. Para nada. Y de hecho me molesta cuando me presentan como tal. Yo sencillamente soy una periodista que utiliza las redes sociales para difundir información y para crear contenidos. Ya está. Pero no... para mi la etiqueta de *influencer* está más relacionada con una estrategia de márketing detrás. O una estrategia corporativa, imagen de marca, etc... Es cierto que al final las redes sociales se terminan transformando en tu imagen de marca, eso es cierto, y que obviamente tú eliges que determinados tipos de contenidos... Por ejemplo yo no subo nunca nada, casi nada, muy pocas veces, algo personal, ¿no?, todo profesional. Es decir, limitas mucho el uso de la red a ese campo. Pero no, no me gusta la etiqueta del *influencer* porque para mi es... no entra en lo que yo tengo concebido como uso que yo hago de la herramienta que es una herramienta que me permite difundir con un mayor alcance cualquier tipo de contenido periodístico. Entonces yo separo entre el periodista que tiene una red para esa función y después lo otro, que pueden ni siquiera ser periodistas, sino simplemente una estrategia de márketing y de postura en redes sociales.

E: Porque, ¿podríamos diferenciar entre tener influencia en redes sociales de ser *influencer*? Este último, un concepto que se usa más para márketing...

A: Es que para mi el *influencer* es mucho más de márketing y comercial. Y así no me gusta que me encasillen, que es donde me... Sí, me molesta que me llamen así.

E: ¿Buscarías tener este perfil más digital de periodista y llegar a...?

A: ¿De influencer quieres decir?

E: ...digital, es decir ¿moverte más por medios digitales más que por tradicionales? Y más que influencer, ya te digo, ¿el tener influencia en medios sociales? No la buscas entonces, es una consecuencia, tener mucho seguidores, la capacidad de viralizar contenidos...

A: No, no la busco, es una consecuencia del trabajo que he ido haciendo día a día desde hace 10 años que me saqué la cuenta. Ese es el resultado de la cantidad de seguidores que yo pueda tener a día de hoy. Pero no ha habido detrás ninguna estrategia, ningún postureo, ninguna premeditación, nada, nada, nada. Ha sido una consecuencia.

E: Mira, me gustaría mostrarte un mapa que recoge los medios sociales donde hemos visto que participas, o al menos que tienes un perfil activo [*se le enseña la radiografía en medios sociales*]. En este sentido, me gustaría si me pudieras decir si eres activa en estos medios y el tipo de actividad que haces en cada uno de ellos.

A: Vale, pues te digo, todo, todo, todo, absolutamente todo ya se ha convertido en una muestra... en una ventana profesional, absolutamente está descartado cualquier cosa personal.

E: ¿Del primero al último?

A: Sí, del primero al último. De todas formas, Twitter siempre fue para mi una red puramente profesional. Lo que ocurrió fue que yo Twitter cuando empecé... O sea yo me di de alta porque vino un día Mario Tascón, que no sé si lo conoces. Mario Tascón era, fue el fundador de El País Digital. Entonces después creó otra empresa, bueno lo despidieron de El País creó otra empresa, y Mario Tascón lo que vino es a dar una charla en la empresa en la que yo trabajaba de Vocento y en aquél momento lo que dijo era que prácticamente quien no tuviera una cuenta en Twitter no podía ser considerado periodista.

E: ¿De cuándo hablamos?

A: Pues eso te puedo estar hablando de 2006 o 2007 sería, por ahí. Entonces... 2007. Entonces en aquél momento todos nos sacamos una cuenta en Twitter y yo recuerdo que hasta que no cerró la empresa de Vocento en la que yo trabajaba, que nos despidieron a toda la plantilla, no me acordé de aquella cuenta de Twitter. O sea, yo me di de alta y ahí se quedó. A partir de quedarme en el desempleo es cuando yo empiezo a ver como esta estrategia en Twitter y entonces lo que hago es utilizarlo como una ventana solamente de contenido relacionado con la profesión, es decir publicaciones académicas, bueno, con la profesión y con... En aquél momento yo estaba haciendo... yo ya acababa de terminar el doctorado entonces pues eso, publicaba todo con un perfil muy profesional respecto a academia o respecto a la industria periodística. Para eso fue mi primer... Pero después... Porque yo sobretodo lo que tenía era mucho miedo a dar mi propia opinión. Lo que pasa es que bueno, como yo siempre digo [*ríe*], lo he contado más de una vez, avanzas en el paro y cuando terminas que no tienes nada, pierdes el miedo a todo. Y entonces [06:30] yo ni

siquiera tenía un blog en aquél momento. Utilicé una herramienta de actualizaciones de Twitter que se llamaba TwitLonger, y entonces allí escribí, volqué un artículo que hice dedicado a [ríe]... cómo se llama, éste que... el actor que decía “chatín”.

E: Arturo Fernández.

A: Arturo Fernández. Exacto. Entonces hice ese artículo, Arturo Fernández, a través de la herramienta del TwitLonger. Y lo subí. En aquél momento es cierto que meses antes yo ya había estado siendo más activa en Twitter, haciéndome difusión de todas aquellas noticias del impacto de la crisis económica. Te estoy hablando ya del año 2011 o por ahí. De hecho, eso me provocó que personas que me seguían por aquellas antiguas publicaciones que yo hacía de un perfil más profesional dijeran que me dejaban de seguirme porque ya estaba dando mi opinión y no querían escucharla. Y que yo daba mucha tralla y que era muy reivindicativa y nosecuántos nosequé. Entonces aquello ya me dió un poco de miedo porque dije “jolín”, gente que me sigue por profesión, las estoy alejando. Pero claro, a la vez que alejaba esa, que además era gente con pocos seguidores, lo que hacía era que atraía realmente a gente de lo que yo considero mi profesión de periodista. Y entonces empezaron a seguirme, pues, personas de los medios de comunicación: Maruja Torres, Rosa María Artal, que tiene muchísimos seguidores, Máximo Pradera, etc... Cuando yo subí, con aquella herramienta de TwitLonger, compartí el tuit con el artículo del chatín, creo que el que dió un retweet... bueno un amigo, un seguidor que yo tenía que era del Partido Socialista, lo retuiteó, aquello le llegó a Máximo Pradera, Máximo Pradera lo retuiteó y le llegó a Montserrat Domínguez del Huffington Post. Y Montserrat Domínguez me dijo que si la podía seguir, que me quería decir una cosa por privado, y me escribió por privado y fue la que me dijo “queremos que este artículo se publique en el blog del Huffington Post”. Y allí es dónde yo empecé a colaborar con Huffington Post, que hice 4 o 5 colaboraciones, porque eran gratuitas, me planteó muchísimos dilemas el colaborar con ellos... Aun así consulté con Maruja Torres, con Rosa María Artal [ríe], con todas, si lo hacía, si no lo hacía, “venga sí Ana, hazlo, publica, nosequé”.

E: ¿Por qué te debatías?

A: Porque Huffington Post la política que tenía en el blog era que era gratuito. Y yo gratis no trabajo. Y entonces era algo que estaba haciendo daño a mi consciencia, si lo admitía. Pero bueno, ya te digo, hablé con lo que yo consideraba mi comité de sabios. Me dijeron “bueno Ana, estás en la cola del paro, hazlo que te vean, y tal, y tal”. Y es verdad que a partir de allí empezaron a subir las visitas. Dejé lo del Huffington Post y al poco tiempo salió otro medio de comunicación, en Andalucía, y a partir de allí ya directamente, pues eso, se empezó a compartir cada uno de los textos, de los artículos que... tuve la suerte de, yo siempre digo, que más que estar respaldada por profesionales, lo positivo que tuvo la red social era que se contactaba con la gente normal y corriente, y ellos fueron los que me fueron levantando y considerándome como una voz válida y respetada dentro del periodismo. Entonces para mí sí supuso una vuelta a una profesión, primero, que yo nunca había hecho porque yo había estado haciendo de redactora pero en un plano muy objetiva o productora, y nunca fui capaz de dar mi opinión por miedo [10:01], hasta que ya, terminas por perder el miedo, y me tiré a la piscina. Y para mí fue una apuesta arriesgada porque es cierto que se me cerraron

muchas, algunas puertas... De hecho, en Málaga estoy vetada, pero se me abrieron muchísimas más. Y entonces a partir de ahí ya empecé a trabajar, como te digo, en este otro medio, que marcó otro punto de inflexión por ejemplo un artículo de opinión que hice sobre Federico García Lorca. Y aquello estuvo como 5 días compartiéndose el artículo. Fue una cosa alucinante.

E: ¿Dónde se publicó?

A: En este mismo periódico que te digo, en Andalucía Diario. Pero claro, al compartirlo en Twitter, aquello fue desmadre absoluto. Ya te digo, estuve 5 días agradeciendo a gente que lo compartiera y tal, porque eso sí es cierto, yo en Twitter, a día de hoy, cada día lo hago menos... porque me cuesta más, pero a día de hoy, todavía sigo agradeciendo a la gente que me comparte. Porque creo que el tiempo es lo más... lo que más valor tiene para cada uno de nosotros, y el hecho de que me lo ofrezcan para leerme y para compartirme, qué mínimo, que le cedo 5 segundos en escribir un tuit de agradecimiento o con un símbolo o con lo que sea. Eso sí lo he considerado importante para el mantenimiento de la red. Pero nunca he tenido una estrategia, fácil... me refiero... o sea, los seguidores que tengo son consecuencia de los artículos que he hecho. Pero nunca he tenido una estrategia en Twitter, como por ejemplo de, nosé, otros compañeros que iban en busca del político de turno a decirle una burrada a través de las redes sociales. Y vale, esos compañeros pues tienen muchísimos más seguidores, pero han crecido... en base a eso, ¿no?, a buscar esos rifirrafes, o los zascas, dentro de la red de Twitter. Yo no, no he utilizado eso. Sencillamente lo he utilizado como una plataforma para que la gente me lea y una estrategia de promoción. Esa por esa parte. El caso del Youtube lo tengo super abandonado. Sencillamente subo los vídeos que dejan el móvil y que no los quiero, pero... Además considero que es una red muy agresiva porque sobretodo los vídeos que yo subo últimamente de mis intervenciones en Televisión Española me... me... estoy todo el puñetero día borrando comentarios. O sea, me entran una cantidad de machos enfurecidos diciéndome de todo, osea, de todo, absolutamente de todo, con mensajes que hasta te intimidan, porque no sabes si un día de estos te vas a encontrar en una conferencia y te van a tirar un tomate. Entonces, la experiencia que tengo en Youtube es poca, muy reciente y estoy incluso vetando el que los mensajes puedan salir de forma automática, etc. Me parece muy agresiva. En el caso de Facebook es cierto que fue la primera red social, que tuve antes de Twitter, en la cual tengo, de mis principios, mucho de vida privada, hasta que ya llegué a un punto en el que conforme fui más conocida a través de Twitter me llegaba gente al Facebook, conforme fui siendo más conocida, me di cuenta de que había gente que, sobretodo hombres, que utilizaban la red social para investigar datos de mi vida. Y comentaban cosas de... fotografías de mi padre, de mi madre, de mi gente, de mis parejas, etc... y... o se metían en las fotos mías personales, por ejemplo las fotos mías de perfil, pues cogía, entraba y me las encontraba marcadas todas... y era como "¿pero de qué vas tío?". Entonces es cierto que a partir de un momento dado, cuando ya empezó aquello a despuntar es, por ejemplo, pasé a Público, a diario Público que fue otro golpetazo. Dije "hasta aquí", ya a partir de ahora profesional. Y ya te digo, puede haber de temas personales pues hasta más o menos años 2011, 2012. Y bueno, aquí pone lo de 3.699 seguidores pero claro esos ya son los que me están entrando porque yo los 5.000 amigos ya los tengo.

E: Que es el límite, ¿no?

A: Claro, que es el límite. Entonces quien ya no está de amigo pues empezó a subir... es decir que tienes que contar los 5000 esos con los seguidores que se me están añadiendo. Y tengo en mente, que todavía lo tengo en duda, si realmente pasarme a perfil profesional y dejarlo que... o sea, tratarlo como una "page" y no tratarlo como un perfil personal, que realmente es cómo estoy dada de alta. No me doy porque realmente me interesa seguir a otra gente que tiene ese perfil personal y me entero muchas veces por ahí de convocatorias, y sobretodo yo que estoy metida en el movimiento feminista, sé que si me doy de alta en el perfil profesional todo eso, esa comunicación con otras compañeras las perdería. Entonces es por lo que no he dado el paso. Pero por cantidad de seguidores muchas veces lo pienso, porque también cuando aceptas como amigo hay gente que se cree que tiene como vía libre para entrar por el Messenger y bombardearte a preguntas todo el puñetero día. Entonces, bueno, ahí hay un manejo de la vida personal y profesional que sí que choca porque también por ejemplo en el tema de violencia de género, que es el que yo más llevo, hay gente que te cuenta toda su vida y claro...

E: ¿Por mensaje privado?

A: Sí. Confían en ti, pero como no les respondas hay personas que reaccionan de una forma un poco agresiva. Y eso tanto en mujeres que a lo mejor me han contado sus casos, como, ya te digo, hombres que vienen a lo que vienen a las redes sociales y como no les respondas te ponen verde... Para mi uno de los grandes inconvenientes de las redes sociales es que las mujeres sobretodo estamos vendidas. Y por más que denunciemos, por más que reportamos tuits o contenidos al final yo creo que la impunidad siempre está por parte de los agresores, de los trolls, etc... y quien realmente está respetando las normas, la red social incluso muchas veces no, no veta o no recrimina o... o tengo compañeras que no han publicado mensajes de ningún tipo escandaloso y le han cerrado las cuentas, ¿no? Eso también creo que hay que valorarlo. Y el caso de Instagram es cierto que cuando ya decidí que tanto Twitter como Facebook los iba a centrar en la profesión, quería como dejar un espacio privado y dije "bueno, pues va a ser Instagram". Y entonces... de hecho ni siquiera me di con mi nombre para que la gente me pudiera localizar, me di con un nombre ficticio que era "*icarodixit*", pero sin embargo es cierto que conforme fue pasando el tiempo [*rie*] todo el mundo me empezó a encontrar [*rie*] y entonces ya dije "pues es una absoluta tontería". Y pasó otra vez lo mismo con las redes sociales, es decir, la gente veía situaciones de mi vida privada o veían en qué ciudad estaba y... me molesta mucho cuando me siento vigilada. Y entonces "¡ai!" o yo que sé, lo mismo era la chorrada más grande del mundo o que había sacado a mis padres de la casa y los habíamos llevado a Granada con mi hermana en un viaje familiar. Y ahora la gente se imaginaba que es que me sobraba el dinero y que me estaba pegando mi peazo fin de semana en Sierra Nevada. "Oye mira, pues no, que estoy sacando a mis padres" ¿no? Entonces... o muchas veces, eso me pasó, eso me ha pasado 4 veces y una de ellas fue bastante agresiva: estaba en Huelva, subí una foto con mi familia y ahora empezó una por privado a echarme en cara de que yo no había avisado de que estaba en Huelva, porque quería quedar conmigo, quería conocerme... Claro, tú dices "¿pero la gente sabe separar una cosa de la otra?". Entonces esas malas

experiencias lo que me han ido haciendo como plegando... pegándome solamente a que las redes sociales las he ido transformando de una faceta personal en el caso de Facebook y de Instagram a profesional. En el caso de LinkedIn es cierto que no tengo apenas actividad excepto la que me entra por mensaje privado porque hay gente que me llama para conferencias o lo que sea... Pero, apenas subo contenidos. Subí durante un tiempo más contenido para promoción, cuando colaboraba en Público, pero desde que ya tengo la actividad en la universidad muy poco. Pinterest me dí de alta y... bueno yo pensaba que estaba de baja [ríe]. Google+ ahí, porque...

E: Google+ ya está...

A: Ya está. El blog supongo que te referirás a lo de mi página web.

E: Sí, hay una sección que pone blog.

A: Pues eso fue que, después del cáncer de mi madre, que yo estuve dos años cuidando de mi madre y no... y no tuve actividad profesional porque abandoné todo tipo de trabajo. Claro me costó mucho reengancharme a la profesión desde Málaga, que es donde yo vivo. Entonces me creé la página web para, primero, promocionarme profesionalmente, volver a recuperar la actividad profesional que había dejado incluso en las redes sociales, porque durante mucho tiempo en Twitter yo estuve ausente cuidando de mi madre. Y entonces cuando me creé esta... este perfil sobretodo porque creé una empresa... porque yo y mi dilema de conciencia y ética periodística me impide trabajar con determinados medios. Entonces por ejemplo, pues, a ver, me acuerdo que... el periódico de "El Español" y yo por ejemplo no quería trabajar con Pedro J. Ramirez. Entonces dije "pues no solicito de vincularme a determinados tipos de medios". ¿Y qué pasa? Claro, no te entran ingresos, no te entran ingresos, pues te tienes que buscar la vida. Entonces creé una empresa que era "1000 historias", de la cual hice una página web, y entonces utilizando mi nombre creo otra web con mi nombre, que ya se sabía que tenía una mayor identidad digital, una imagen de marca. Ahí mencionaba el proyecto de mil historias, y aparte desarrollé una línea que era, que la propia gente me la empezó a demandar, que era de los artículos de opinión que yo ya había escrito durante todo este tiempo, que ya te estoy hablando pues 8 años o 6 años que llevaba escribiendo, me pedían productos, es decir, pues del artículo de Federico García Lorca pues que hiciera una taza, una libreta, etc... Entonces empecé a crear productos de los propios artículos que yo ya había realizado hasta ahora. O había otros... por ejemplo el tema de la violencia de género, pero por ejemplo mezclo otro sobre el Mago de Oz, ¿no?, pues ahora... "venga, pues dibújame el camino de baldosas amarillas, tal". Entonces la propia gente me iba demandando productos y yo empecé a desarrollarlos. Aquello se dilató en el tiempo mucho más de lo que yo pensaba, y digamos que esa plataforma, esta página web, era como ese contenedor en el que yo daba a conocer, pues mis productos, mis poemas... porque después saqué un libro de poemas que la gente me empezó a pedir, mis poemas, alguno de los dibujos que entraban en esas, en esos... en esos productos que empecé a vender, y digamos que eso fue temporal porque hasta que entré aquí en la universidad que ya me desvinculé, empecé con más fuerza en los medios de comunicación y ahí se quedó. Y está el blog automáticamente parado porque no he tenido ni vida para responderlo [20:01]. Y la wiki de hecho ni me dí de alta yo, fue un día

una editora de Wikipedia que me escribió, que me pidió una foto, me pidió la biografía y ella es la que me la actualizó, pero yo ni la revisé, es decir, pueden haber publicado ahí cualquier burrada que [ríe] a día de hoy la tengo sin revisar.

E: ¿Y has aportado contenido a Wikipedia ¿Has creado alguna entrada?

A: No, yo nada.

E: ¿Gestionas tus medios sociales...? ¿Utilizas algún tipo de software tipo hootsuite?

A: Durante un tiempo lo utilicé... ¿Para qué era?... ¡Ah!, para los artículos... Ah, para, bueno... Durante un tiempo lo utilicé para, cuando yo sabía que salía un artículo mío en “eldiario.es”, pues lo programaba por la noche para que por la mañana a las 7h saliera. Lo que pasa que me dí cuenta que al final, por lo menos en mis seguidores, cada uno allá, las mayores tasas de interactividad empezaban a venir a partir de las 8:15 a las 9h. A las 9h desaparece todo el mundo [ríe]. Porque publicas algo pasado las 9 y ya no hay vida hasta las 11h, por lo menos en mi *timeline*. Y al final me di cuenta, que bueno, programaba para eso, para que saliera a las 7 de la mañana y me daba cuenta de que cuando lo publicaba a las 7 de la mañana pasaba como medio desapercibido. Entonces al final, bueno, cuando ya me levantaba, pues a las 8:15, por ahí, 8:30, publicaba mi artículo y ahí yo ya ví que sí que se generaba tráfico, para mí era como uno de los momentos punteros. Y fue de las únicas veces, ahí, y cuando te digo lo del “1000 historias”, que yo llevaba también otra página por ejemplo en el Facebook, sí que cree una página específica para “1000 historias”, y ahí sí que programaba posts y entradas. Pero al margen de eso, ya al día de hoy ese tipo de programaciones o plataformas no los contemplo.

E: Entonces, más o menos ¿cuánto tiempo le dedicarías a los medios sociales?

A: ¡Puff! A Twitter le dedico mucho. Lo reconozco. Ahora por ejemplo estoy en una época de poca actividad pero porque ya he dicho “ya, Ana”. Y además como han pasado las elecciones me ha venido bien [ríe], “ya, Ana”. Porque... Porque sí, porque si no quita muchísimo tiempo y necesito investigar, necesito centrarme en otras cosas, estoy en un proyecto metida ahora en el que requiere mucho de mí y estoy en un periodo ahora mismo de desvinculación de las redes sociales, eso es cierto, Pero por ejemplo hace un año tenía un volcado en Twitter que fue brutal. Además se notó en que me seguían... Además coincidió con toda esa época anterior al 8M, no de este 8M segundo, sino el primero, o sea pues el anterior, te estoy hablando finales de... comienzos de... te hablo principalmente de 2017 [22:39]. En 2017 casi que se duplicaron los seguidores porque una de las cosas que sí hice era cuestionar titulares machistas que se hacían en la prensa, que hasta ese momento no lo estaba haciendo nadie en la red, y... digamos denunciar el nefasto tratamiento de la información de violencia de género y de violencia machista que se hacían en las redes sociales. Entonces el exponer eso sí me generó otra tanda, ¡fum!, de seguidores bastante alta, que de hecho incluso me han dado dos premios como activista que me toca también las narices porque no me considero activista [ríe], soy periodista [habla con una compañera durante unos segundos]. Bueno pues eso, que ahí sí que se produjo otro golpe y por eso te digo, que yo sé que sí yo le dedico y sé [ríe] buscar el

contenido, sé que me genera... Lo que pasa que es cierto que... en el primer año de 2017 como que me daba absolutamente igual cuando publicaban un tuit machista, pero ahora no sé cómo decirte... No sé si es como una especie de temor en Twitter... o sea, se me han multiplicado tanto las campañas de acoso por parte del machismo...

E: ¿Hacia tí?

A: ...sí... que bueno yo siempre digo mucho, que ahora hay compañeros que se quejan en la profesión de los ultras, y los nazis y tal, a partir del tema de VOX y tal, de que les acosan en las redes sociales y claro, yo les digo “¿y quién os creéis que son los que nos han acosado siempre a nosotras, a las feministas?”, ¿no?

E: Porque “ha cambiado con el tiempo este...?”

A: Bueno, siempre es cierto que han estado ahí, lo que pasa que yo creo que ahora yo creo que ahora se encuentran con una legitimidad que antes no tenían, y entonces... Incluso el compañero que era desapercibido, que pasaba desapercibido o que no se animaba a mostrar esa cara machista, incluso dentro de la profesión, de tus propios compañeros de profesión, ahora se han quitado la careta y se han, como yo digo, despendolao.

E: Sin complejos.

A: Sí, no tienen complejos. Entonces me parece más duro y tengo un poco... y le he pillado, sí vamos a decirlo, pero le he pillado un poco de miedo a la red, a la red, a Twitter. A lo que puedo recibir de determinado tipo de contenido y de mensaje. Y después el hecho de buscarle los 4 pies al gato, o sea, publicas un tuit... El otro día publiqué un tuit de que eran los datos de “Save the children” diciendo el número de... en el día de la madre, el número de mujeres que son madres solteras. Recibí de todo, o sea, que si yo he tenido una infancia infeliz, que si estaba traumatizando al resto de las madres, ehm... que si porque no me quedaba ya embarazada y no sé... una cantidad de comentarios que al final lo que recibo es que tú dices “pues la próxima vez no publico”, ¿sabes?, porque para estar después perdiendo tiempo en Twitter en bloquear o en silenciar... Entonces esa propia dinámica de desgaste emocional que se te produce en las redes sociales lo que yo creo que también me ha hecho bajar mi participación a lo que era por ejemplo el año 2017.

A: Pero es una pena, porque entonces se acallan voces que son muy...

E: Sí, a mi me han callado. Yo reconozco que a mi me han callado. Pero... bueno... Digamos que ahora me estoy centrando más, por ejemplo en investigación que por ejemplo en 2017 apenas pude investigar. Y la investigación era algo que como académica tenía más abandonaba, y bueno... Pero sí es cierto que... que me noto, que antes me notaba de que tenías más libertad para hablar y ahora me noto que no la tengo tanto. Eso en Twitter, al menos en Twitter. Y en Instagram sí es cierto que... Por ejemplo, cómo son las 2 redes que más utilizo, es cierto que ahora está aumentando más en seguidores desde que subo más contenido feminista sobretodo vídeos y tal, pero... pero es una red en la que es cierto que si no proyectas una imagen de marca muy específica no consigues seguidores con facilidad.

Entonces tengo muchas compañeras feministas que se han dedicado pues a la misma vez que han publicado un contenido feminista a vender productos... ehm... posar con marcas de moda, maquillaje, etc, etc. Y como no es mi... Como yo no me siento bien en esa posición y yo no la hago es cierto que cuesta mucho más. O sea se nota de que es una red social destinada a ese tipo de *influencer*, ¿no?, como te explicaba antes. Con una estrategia mucho más de marketing.

E: Ligado un poco a la investigación, y ciñéndome a la web de la UOC, aunque intuyo que no te gustan las etiquetas, dice que eres experta en periodismo móvil, redes sociales, herramientas digitales, nuevas narrativas y feminismo. Lo que me gustaría preguntar es ¿qué te interesa de las redes sociales como para convertirte en experta? A nivel general.

A: A mi hay dos cosas que me gustan de las redes sociales. Una era, en su momento, la participación, aunque ahora se ha convertido en la jungla en la que es y entonces me ha desmotivado. Y siempre lo que más me ha interesado era la adaptación del formato. Yo mi tesis doctoral la hice sobre diseño, entonces yo siempre me he interesado mucho por la adaptación de la información al formato de red social. Por ejemplo, ahora por ejemplo he vuelto a investigar el tema de los bulos y de las fake news y por ejemplo estuve hablando con el tipo de “maldito bulo” y por ejemplo una de las partes que más me interesaba estudiar precisamente fue esa como el hecho a lo mejor de mostrar una información con un determinado tipo de formato y estilo es lo que hace que la gente considere que es una información cierta o de verdad, y no sabe identificar... y no sabe separarla, o no sabe, o no... digamos que por el aspecto físico, por lo que lo identifican como una información verdadera, cuando es una fake news. Y esa adaptación que por ejemplo también comentaba el tema de “maldito bulo”, ¿no?, pensar pues cómo hago más atractivo mi mensaje para... para que llegue. Por ejemplo yo fui en Twitter una de las primeras, y me hincharon, una de las primeras que utilizaban los hilos. Y bueno, me cayó la del pulpo porque “no te va a leer nadie y nosequé”. Bueno, pues al final, el hilo, una semana sí, otra no, el hilo estaba en *tremending topic* del diario Público, porque es verdad que generaba mucho más... mucho más retuits, muchas más visitas y tal. Entonces bueno, siempre normalmente lo que ha llegado nuevo me ha gustado experimentarlo. Durante un tiempo también desarrollaba yo mis propios vídeos en Twitter pero sin embargo veía que me generaba un trabajo extra demasiado grande como para al final la... la repercusión, ¿no?, que se generaba. Pero para mi siempre ha sido sobretodo pensar en eso, ¿no? En Instagram por ejemplo me interesaba mucho las *stories* para ver cómo comunicar a través de ellas. Es cierto que Instagram por ejemplo para mi una de las grandes desventajas, que no tenemos 10.000 seguidores y no empezamos a tener aquí estrategia comercial, es por ejemplo que no puedo enlazar los artículos y para mi eso sí provoca mucho daño para quienes somos periodistas que... Entonces claro, tengo que andar haciendo pantallazos, pensando como muestro esto para que sea más atractivo, dentro del pantallazo subrayar la frase porque claro sabes que son 15 segundos en el *story* lo que lo van a ver y bueno, bueno, pues le marco esta frase aquí para que en 15 segundos lo lean y... y puedan pensar... Es decir me genera... es esa dinámica de cómo adaptar el mensaje que tengo a la red social, lo que para mi siempre ha sido mucho más atractivo [30:01]. Y porque soy muy consciente, tanto por parte profesional como por parte, bueno, académica, de que la gente a día de hoy consume a través de las redes sociales. Que las *homepage* de los medios de

comunicación está eliminada y que la gente cada vez más sigue perf... o sea, más que medios, sigue profesionales. Y esa es la razón fundamental por la que a mí más me atraían las redes sociales, porque creo que es el cauce natural para hacerte con una voz y para hacerte con una una identidad de marca, aunque suene mal, y que la gente te reconozca como profesional. Si yo... yo sé que si no hubiera tenido una cuenta de Twitter yo a día de hoy estaría en Málaga pues haciendo otra cosa que seguro que no sería mi profesión. A mi quien me abrió las puertas para considerarme profesional fue Twitter.

E: Porque los profesionales lo que has dicho, son como medios hoy en día. ¿Los *timelines* son como portadas de...?

A: Exactamente. Y porque bueno, porque también dentro de lo que cabe en las redes sociales cada uno quiere escuchar lo que... ideológicamente le gusta ¿no? Entonces bueno, claro, pues tú sigues gente que sabes que te va a suministrar ese tipo de información, que te va anidando ese tipo de contenido. Entonces bueno la gente que sabe que yo he trabajado toda la vida en sociedad y en derechos humanos pues sabe que determinados tipos de noticias yo las voy a subir. Entonces bueno es eso, ¿no?, yo creo que se han hecho, que se ha trasladado un poco a que la entrada natural, sobretodo porque está dentro de los dispositivos móviles. La red social es de las primeras cosas que puedes llegar a consultar cuando por la mañana te levantas, ¿no?, para ver que hay algún impacto sobretodo alguna “breaking new” o cualquier cosas de esas. Y en esa toma de consciencia que yo tengo de que la red social es como la principal entrada a la información es por lo que yo decido volcarme también más allí.

A: Me has hablado un poco de la trayectoria profesional, las etapas principales. En este ámbito de la comunicación, ¿hasta qué punto es importante estar actualizado, estar al día en conocimientos y habilidades?

E: Depende mucho. Es que yo por ejemplo, porque siempre he sido muy autodidacta, ¿no? Y yo siempre como me han interesado mucho las herramientas digitales, de hecho académicamente tengo un libro de “Herramientas Digitales” y siempre me ha gustado mucho el diseño, cada vez que ha ido surgiendo cualquier tipo de innovación a la hora de cómo mostrar de forma más fácil o más sencilla la información, siempre me ha gustado indagarla, pero por propia curiosidad académica y profesional [32:27]. Pero es algo que ha nacido muy de mi, ya te digo de una manera muy autodidacta y de un... ya te digo, por ejemplo el libro de herramientas que yo diseñé, todo fue autodidacta, a mi nadie me enseñó a utilizar *feedwind*, no me enseñó nadie a utilizar un timeline. Sin embargo eran cosas que iba viendo sobretodo en medios norteamericanos y que, bueno, y porque no lo utilizamos aquí tal, o hacer un infograma, es decir... Son cuestiones que yo ido aprendiendo, ya te digo, sobre la propia marcha analizando académicamente la práctica en otros medios de comunicación y pensando a la misma vez en adaptarlas tanto en los propios trabajos que yo hacía para medios de comunicación como lo que pudiera tirar hacia las redes sociales también, porque por ejemplo un paso imprescindible, fundamental, ha sido el dispositivo móvil. Yo recuerdo cuando antes el usuario de las redes sociales tenía solamente cuando estaba en el PC. Desde el momento que llega al móvil, joder, es que tú puedes estar en una manifestación del 8M e ir haciendo vídeos e ir subiendo declaraciones, ir subiendo fotos y

hacer un hilo, o en cualquier yo que sé, en cualquier otro tipo de manifestación si está muy vinculada al tema de derechos humanos y tal... Eso obviamente antes no existía, antes dependías de tu PC o cuando yo me dí de alta en la red social y eso sí produjo un cambio de dinámica. También me enganché a la red social, pero también una mayor vinculación con esa actualización, ¿no?, con la actualización periodística que es una de las bases de, por ejemplo, mi profesión. Si que me gusta estar absolutamente al día, entonces yo tengo pues notificaciones a unos cuantos medios pues para ir poniéndome un poco al día de la evolución. También porque trabajo de forma muy activa en medios de comunicación supongo que otras personas que no trabajen de forma muy activa en medios... pero, jolin, yo por la mañana si tengo que ir a la tertulia de Televisión Española pues claro, por narices tengo que estar... Ahora por ejemplo, antes de la campaña en el periodo de precampaña... constantemente, o sea lo que antes a lo mejor te quedabas en un titular ahora te lees la información completa, ¿por qué?, pues porque estás en una tertulia y no vas a llegar siendo una ignorante, ¿no?, tienes que profundizar mucho más allá del titular y bueno, pues también vas viendo relación entre periodistas, quien te puede nutrir mejor de información... Es decir un poco de estrategia, vas viendo, pero en el día a día, o sea son todo como consecuencias del trabajo diario en la red.

E: Y en tu caso, ¿cómo te mantienes al día? Más o menos, en el día a día, participas en congresos, lees libros...

A: Yo es que habitualmente, más que participar en congresos, me llaman a mi para dar congresos y si hago algún tipo de congreso a parte el tema de investigación académica [35:13]. Pero es a mi la que me llaman a dar talleres, a mi a la que me llaman a dar... es decir que yo... ya te digo, tengo mucho de autoaprendizaje y mucho de autoaprendizaje a partir de otros profesionales, sobretodo norteamericanos que son de los que yo he ido más aprendiendo y que me han ido poniendo sobre la pista. Pero ya te digo que es un proceso que no es que yo digo “venga, hoy voy a aprender”, no. Es que va sobre la marcha el propio proceso de aprendizaje de todo, el proceso de aprendizaje de contenido, de aprendizaje de forma, el aprendizaje de manejo de la red... va todo en paralelo, y tampoco es algo impostado, ¿no?, es que va va surgiendo de forma natural.

E: Leía en una entrevista que te hicieron en la que decías que “La universidad es sólo un punto de partida en la profesión y que uno tenía siempre que seguir aprendiendo”.

A: Hombre, claro, imagínate cuando yo estudié mi carrera ni se mencionaban las herramientas. Es que no existían me parece a mi, o estaba empezando a existir, el Wordpress. El móvil no existía, las redes sociales tampoco... Yo por ejemplo en mi tesis doctoral todavía no había impactos de redes sociales con lo cual yo diseñé... analizé el diseño de una información, pero no existían, las red... no estaban los iconos de las redes sociales integrados dentro de una información. En una cuestión de 5 - 10 años ha dado un vuelco radical precisamente con la integración de las redes sociales. Entonces claro, la universidad es un punto de partida que al fin y al cabo te das cuenta que es el punto de partida y la base que vas a necesitar a lo largo de toda tu trayectoria, porque al fin y al cabo las herramientas son dinámicas y van a cambiar. Yo puedo aprender hoy a utilizar Twitter, pero mañana saldrá otra red social, Instagram y saldrán Stories y saldrá otro formato nuevo

y tendré que aprender a manejarlo. Y eso al fin y al cabo no es tan importante que te lo enseñe la universidad. Para mí que yo no estoy como una influencer sino que estoy como una periodista, lo fundamental es el aprendizaje que haces a través de la universidad del propio código deontológico, de la ética periodística y de la propia honestidad que tienes que aplicar en la formación y del propio respeto a los derechos humanos. Y para mí esa es la clave que se tiene que impartir en la universidad y que es el punto de partida pero que es el pilar que yo intento volcar en las redes sociales.

E: La popularización de los medios sociales fue a mediados de los 2000, podríamos decir, cuando aparecieron Twitter, Youtube...

A: O sea, yo te digo, cuando me di de alta aquella vez que vino Mario Tascón diciendo... que estaba yo dada de alta en Facebook pero Twitter no estábamos dados de alta ninguno de la redacción de Vocento, aquello fue ya te digo, sería año 2007 o por allí. Y cuando yo ya doy el paso, pero bueno lo puedes mirar en el artículo del *chatín*, "querido chatín" se llama, creo que 2011, si no me he equivocado

E: ¿Se puede encontrar...?

A: Sí, están todavía subidos. Si no me equivoco creo que era 2011, finales de 2011 o por ahí. Y yo a partir de ahí es cuando sí considero... Y ya te digo mi tesis doctoral yo ya la dejé en 2009 y en ese momento no tenía el impacto de la red social, para nada. Sin embargo es cierto que dos años después yo ya empecé a estudiar redes sociales de forma académica. Eso sí es cierto. Hay artículos míos de investigación que ya analizan el uso de las redes sociales, y de hecho fui una de las pioneras, que un día me lo dijeron, que me invitaron a un tribunal y yo dije "¿para qué?", un tribunal de tesis y me dijeron, porque eras de las pioneras que empezaste a estudiar la red social y claro, tú no te das cuenta pero es cierto, es que empiezas a mirar y dices "pues sí, soy de las viejas que empecé a estudiar el tema de las redes sociales". Y claro lo analicé desde un punto de vista académico, ya te digo en aquel momento. Pero el uso profesional que se podía hacer de ellas, estando como freelance desde fuera, fue cuando empecé a utilizarlo a partir de 2011. Que también eso sí que lo considero... yo creo que también es diferente el periodista que estará trabajando dentro de una redacción, que no supongo como lo llevará a aplicar, a que yo creo que es una dinámica diferente al del periodista que está desde fuera como ha sido mi caso siempre, que ha sido como un freelance y... y que entonces ahí sí que tienes mucha más consciencia de que esa red social proyecta tu imagen. Y proyecta tu marca. Yo supongo que en la otra tienes que respetar un poco la empresa, ¿no? No puedo decir nada que termine causando algún tipo de daño a la empresa. Pero en este caso es que eres tú, todo el peso de lo que publiques va a caer sobre ti. Y bueno, creo que es también una toma un poco de responsabilidad. Y también eso lo que hace muchas veces es callarse. Porque muchas veces dirías alguna... alguna queja, ¿no?, como en alguno de mis tuits del año 2011, plena de indignación, y que sabes que a día de hoy... pues ya no tanto. No puedes. Porque claro muchas veces tú publicas sin pensar, pero claro muchas veces te dice alguien "tía, pero es que te sigue menganito... ¿y lo vas a publicar?". Tú dices...

E: ¿Menganito que está involucrado de alguna forma?

~~A: Sí, o por ejemplo dices tú [40:00], ¿sabes?, como no quiero molest... Por ejemplo, vale es que te sigue Iker Casillas. Y tú dices: "ya, o sea que no puedo quedar muy agresiva, ¿no?". Que Tengo que tener un tono ahí cordial para todo el mundo porque te sigue gente de tu ideología pero seguramente habrá gente de tu ideología que no te siga y no le puedes hacer daño y tienes que tratarle con tiento y tal... Entonces bueno, es complicado. A mi últimamente se me está haciendo un poco más complicado pero porque me estoy autocensurando. Eso es cierto.~~

E: Mira, juntando actualización y redes sociales, o medios sociales, ¿son los medios sociales una plataforma de actualización para ti? ¿Para estar al día?

A: Sí. Fundamental. Para mi es fundamental. Porque yo sigo... Yo por ejemplo en Twitter sí es cierto que tengo listas de profesionales o de medios y es cierto que de un vistazo me soluciona de golpe, ¿sabes?, cualquier tipo... Y el hecho de tener las notificaciones de última hora me ayuda mucho a... eso es desde el punto de vista profesional, que para mi es para el... el fundamental uso que yo hago de las redes sociales.

E: ¿Qué elementos te sirven de los medios sociales para estar al día? Listas de usuarios por ejemplo has dicho...

A: Sí, las listas de usuarios y las notificaciones. Es que date cuenta que yo casi toda mi puesta al día se hace se hace solamente por Twitter. Porque el hecho de Instagram es más como que yo subo, pero claro es una red que es más de animalitos, moda, tal... Entonces no es tan informativa. Y como lo que yo hago es información, lo que a mi me interesa es información... Tampoco por ejemplo en Facebook, yo puedo pasar días sin entrar en Facebook. Para mi el verdadero núcleo de información es Twitter, y eso, y el filtrado que yo hice, porque el problema es que al principio en esto de que tu crees que no... porque, cuando también consideras por tu autoestima dices "ay, me ha seguido, le voy a tener que devolver el follow porque si no me va a... ". Entonces al principio es cierto que seguía un montón de gente, hasta que bueno, ya me he limitado, pero claro sigo cerca de 4000 personas. Entonces, está el *timeline* a veces como un poco basurero, ¿no?, ahí hay de todo [ríe]. Y entonces empecé a hacerme las listas precisamente por eso por limpiar un poco. Pero vamos, que de todas formas también como la propia red es un poco predictiva, ¿no?, de tus propios hábitos y tal. Es cierto que al final cuando entra en las redes sociales te coloca al principio lo que ya sabe que te va a interesar, la gente a la que más sigues y digamos como que sabes que te pone "hecho el menú" prácticamente, y no hay que esforzarse tanto como antes. Pero también es que date cuenta yo me pueden llegar noticias por compañeros que me escriben por WhatsApp: "¿oye no te has enterado de tal?". Pues es que son muchas... a la hora de estar metido dentro de la profesión, son muchas vías por las que te llegan las puestas al día.

E: Y por ejemplo también para aprender o actualizarse, ¿te sirve Youtube o Wikipedia?

A: No.

E: Y por ejemplo, quizás en tu caso no, pero una duda que tienes sobre programación, no buscas...

A: Durante... cuando hice el diseño de la página web sí que entré un poco más y busqué sobretodo en Youtube, pero desde que dejé el diseño de la web absolutamente nada. No. No miro nada ya de formación. Aquella vez sí porque bueno, tenía que hacer la web desde el principio pero no... Y por ejemplo del Twitter yo nunca vi un cursillo de Twitter. Fue intuitivo, o sea "vale va, esto es así", investigando, "va ¿y si pincho aquí qué sale?". ¿Sabes? Fue un poco así, conforme he ido aprendiendo.

E: Y me has dejado claro que no hay estrategia, pero ¿hay algún patrón que puedas identificar? Es decir, no sé, cuando te levantas antes de empezar a trabajar ¿haces un barrido a Twitter...?

A: Sí, yo, obligatorio es, cuando me levanto hecho un... A ver, cuando me levanto es cierto que echo un vistazo general por si hay algo. Si veo que hay poca movida entonces ya empiezo con las visitas, todo en el móvil eh, pues las visitas de las diferentes portadas de los medio que más me interesan. De hecho, incluyo hasta medios de derechas y todo, osea que yo visito todo. Porque además muchas veces me da mucho juego por titulares que encuentro. Y veo eso, que a partir de las 9 de la mañana, lo que te decía antes, es como si desapareciera la gente de mi timeline. Y ya conforme va pasando la mañana, a lo mejor sobre las 12h o por allí, sí es cierto que empiezo a notar un poco más de actividad hasta la 13:30, que suelo hacer otra ronda, otra consulta. De todas formas como tengo las notificaciones en el móvil, con unos periodistas en concreto, con unos medios en concreto sí es cierto que voy viéndolo, ¿sabes?, conforme voy viendo que me pone en el móvil "va sí", "vale pues no, esto es una chorrada de noticia" o "mira, esto me interesa, pues si tengo tiempo en algún momento...". Si no siempre marco como favorito y lo dejo allí para poder leerlo después en el metro, de camino a casa o por la noche. Y es cierto que hay dos bloques, para mi lo que es fundamental si quiero tener mayor impacto siempre es, o publicar a esta hora que yo te he dicho de 8:15 a 9h que desaparece todo el mundo. Incluso 9 menos cuarto ya empiezan a desaparecer. Y para mi otro momento *top* es el de la noche. A partir de las 22h, 22:30, 11h, era el momento en el que yo veía que si publicaba algún tipo de contenido tenía mucha más repercusión. Y por supuesto por la noche siempre le echo una ojeada por polémicas que haya podido haber a lo largo del día...

E: ¿Hablamos de Twitter sobretodo?

A: Sí, en mi caso Twitter. Para mi esa dinámica de mañana y noche si que es fija.

E: Leía una entrevista en la que decías que "hay que lanzarse en la web, probar y tener el arrojo de utilizar las redes para seguir aprendiendo". Para complementar esto que has dicho, ¿cómo utilizarías la red para seguir aprendiendo?

A: No, es que es participando en ella, en el día a día y cuando por ejemplo, me acuerdo, que cuando se activó la función de la encuesta. Pues había que publicar una encuesta, sabes, de "ah vale, ¿esto cómo funciona?" Lo que pasa es que cuando... es que yo

supongo que es diferente mi caso a lo mejor a otros que no han estado toda su vida trabajando con herramientas. Date cuenta que al fin y al cabo la interfaz de cada herramienta cada vez se hace más, más práctica, más visual y mucho más intuitiva. Entonces, bueno, al fin y al cabo no tiene mucho más experimento. Supongo que alguien que no sea nativo, que no haya estado estudiando ni siquiera ni académicamente la configuración de las redes sociales, las posibilidades, el diseño, etc., le resulte, o más inquietante, o incluso que se... digan “se me está cayendo el mundo encima”, pero yo lo tengo asimilado como un proceso natural. Por ejemplo, me acuerdo cuando antes del *stories*, era el tema de Snapchat, bueno, pues me lo descargué y empecé a ver y hacer allí tonterías absolutas, pero es que es algo que tenemos que asumir que a los periodistas no nos van a dar... no nos van a dar un cursillo por cada una de las herramientas que salgan. O sea o experimentamos nosotros o ni siquiera vamos a conocer verdaderamente cuales son las potencialidades de cada herramienta. Y solamente en la práctica, no en la teoría que nos puedan impartir, es conforme vamos a aprender.

E: Porque, más allá de las plataformas, la esencia de los medios sociales para un periodista ¿cuál es? ¿Estar conectado...? Se llame Twitter o...

A: Yo creo que sobretodo, sobretodo, es que te conozcan. En un momento en el que hay tanta competitividad en periodistas como yo, que ya te digo que eramos freelance y que encima no estás en Madrid ni en Barcelona, que vivimos en Málaga. El hecho de poder darte a conocer, para mi es el principal punto de partida. Y el segundo... o sea, que te des a conocer pero por tu buen trabajo. Es decir, la red social solamente es una plataforma para que te vean. La red social no te va a dar prestigio, el prestigio te lo va a dar tu trabajo, tu buen periodismo que llegues a hacer. Claro, también está que al final por muy buen periodismo que hagas, pues habrá gente que haga una patata y te cuadruplicará en seguidores. También es cierto. No se premia siempre el buen, el buen trabajo. Pero para mi la esencia de la redes sociales, por lo que estoy, es difundir mis trabajos que de otra manera no podría, porque no siempre a lo mejor los medios de comunicación donde colaboras va a difundir tu artículo y en el momento que tú consideras que va a ser más adecuado para los seguidores que tú tienes. Y por otro lado sí es crear redes de trabajo. Por ejemplo a mi me ha servido mucho para contactar con compañeros que en mi vida, si yo no hubiera tenido una red social, nunca no hubiera llegado a ellos. Yo nunca hubiera podido tener como compañera a Maruja Torres, ni a Rosa María Artal, ni hablar con Julia Otero, ni hablar con Ana Pastor, ni hablar con Antonio Maestre... Es decir no tendría ninguna vinculación con mis compañeros porque yo no vivo en Madrid. Entonces la única manera de integrarme en el círculo de profesionales de la comunicación lo he hecho a través de Twitter como red social.

E: Es decir esas conexiones han empezado en Twitter.

A: Exactamente.

E: Aunque los has conocido físicamente.

A: Sí, ya después los he conocido, pero todo... todo... toda la gente con la que yo contacté en un principio... Porque date cuenta que yo salgo del medio de comunicación de Málaga que es donde yo trabajaba a directamente posicionarme a nivel nacional. Claro la red social también te hace superar esta limitación geográfica. Yo trabajaba en Andaluces Diario y si no llega a existir la red social ese artículo como mucho lo conocería la gente que hubiera conocido que existía ese medio digital. En el momento que ha entrado en las redes sociales, eso viaja a todo el mundo. O sea, yo me acuerdo un día que me escribió un profesor de una Universidad de México diciendo que en su clase de literatura utilizaba para evaluar a los alumnos mi artículo de García Lorca.

E: La carta.

A: Claro, tú dices, “Joder, que la carta ha llegado a tal”. Entonces bueno, ¿no?, se escapa un poco también... incluso tú no llegas a ser consciente de la dimensión [50:01] y de las fronteras que llega a rebasar la red social, no eres consciente.

E: Y el tipo de usuarios con los que interactúas en redes sociales, eso, ¿son profesionales, son otros periodistas, hay de todo? ¿Qué perfil...?

A: Hay de todo, hay de todo. Yo sobretodo con quienes más interactúo, porque, bueno, los profesionales vale te comparten y tal, pero hablamos más en privado, ¿no? Y con quién sí a lo mejor más interactúo es con mis seguidores. Pero sobretodo yo con seguidores que sé que ya llevan un tiempo que han sido muy constantes, que han sido muy leales... Con ese tipo de usuarios sí es con el que yo tengo más vínculo, incluso algunos pues sí es cierto que después he desarrollado hasta amistad y tal. Pero digamos que sí, sobretodo ese núcleo de la primera gente que me empezó a dar nombre, y a compartir mis artículos y a considerarme como una voz profesional válida.

E: ¿Intentas ser interactiva con estos seguidores?

A: Con ellos sí. Cada vez que me comparten cualquier tipo de trabajo mío, sí, o si me escriben y tal es cierto que los atiendo. Ya cuando se ha disparado un poco más la cosa, ya te digo, a partir del año 2017 que ya esto se desmadró, hombre soy... Y a parte también mucho más cautela, ¿no?, antes era mucho más ingenua y a lo mejor agradecía a gente que después me he dado cuenta, digo “¿y por qué le agradecí a este, no? Si era...”. O también es cierto que se ha ido cayendo gente en el camino, gente que incluso los propios seguidores estos que te digo que son muy leales me han dicho “oye Ana, es que tal seguidor” que fue Málaga, ¿no?, como parte de nuestra pandilla, no?, porque al final allí haces un poco de camaradería, “va diciendo tal cosa de ti”. O “mira qué tipo de artículo...”. Entonces claro, vas viendo qué tipo de publicaciones hace esa persona, ya te digo que allí se han descubierto muchos machistas y hay veces que hasta con un punto de vista agresivo, entonces digamos como que a mi me sale reaccionar [51:53] de una forma un poco, también como en cuidarnos dentro de la red. Es cierto, como un núcleo... al final es un núcleo pequeño, pero sí un poco de autocuidarnos entre todas para que el desgaste emocional que saben que sobretodo periodistas, mujeres tenemos, no sea tanto. Pero bueno, aún así... se salen con la suya.

E: Y continuando con las conexiones, ¿hay algunos usuarios que son una fuente de actualización para tí? Es decir que te permiten estar al día de los ámbitos que te son interés? Derechos humanos, feminismo, noticias...

A: Bueno... sí, puede haber... habrá unos 10, una cosa así, que sí me interesan el tipo de contenido por eso, porque son sobretodo relacionados con inmigración o feminismo.

E: O me imagino Ana Pardo de Vera o algunos perfiles que digas...

A: Bueno sí, pero Ana Pardo de Vera la tengo considerada mi jefa, mi compañera de trabajo, mi... [ríe]. Claro, mi hermana. Sabes, es como... Entonces bueno, es que date cuenta que claro yo tampoco el profesional lo veo como profesional, muchas veces... pues eso, lo veo como mi... mi compañera a la que quiero muchísimo, y mi amiga, y como nosotros nos decimos 'mis hermanas', ¿no?, y... y que tenemos que protegernos. Es que yo creo que también se ha creado una, dentro de la propia red, es cierto que a partir del movimiento feminista se ha creado como una red de compañeras que sabemos que a pesar de nuestras diferencias, por encima de todo está el que... el que no nos hagan daño y el protegernos entre todas. Eso sí se mantiene menos... el, por ejemplo en el primer 8M, se vió muchísimo más, pero en cierta manera sí. Hay con compañeras que sí, que sí que se mantiene.

E: Bien, con todo lo que hemos hablado y haciendo un poco de balance. ¿Hasta qué punto consideras que los medios sociales han contribuido en tu proceso de actualización profesional a lo largo de tu trayectoria profesional? ¿Cómo han contribuido a que estés al día? ¿Hasta qué punto crees que han contribuido?

A: Al 100% por 100%. Bueno, y si no es al 100 pues te digo al 90. Porque sí... vamos a dejarlo al 90. Para mi es fundamental. Para mi... o sea yo sé que llegará un momento en que Twitter desaparecerá y desaparecerán esas redes sociales y existirán otras, pero... Es que además, como lo he estudiado tanto académicamente, y sé que es el canal de entrada de información y el más natural... y bueno ya si te pones a estudiar el tema de Whatsapp o el tema de Telegram es otro tanto igual, yo creo que como el tema de redes sociales para mi desde el punto de vista profesional y académico es inseparable al dispositivo móvil que ya de por sí es algo en el que yo he trabajado y he analizado mucho, para mi ese... esos son los grandes pilares. Y yo a las redes sociales les debo todo. Les debo el haberme considerado como una periodista profesional que nunca ni siquiera me sentí cuando trabajaba en un medio de Vocento, como una periodista respetada. Me abrió las puertas para seguir trabajando, me ha dado puertas para tener conocimiento, para devolverlo y para conocer a gente, establecer redes de contacto. Para mi, es que me ha dado mucho, me ha dado muchísimo la red social en estos tres aspectos que te concreto pero que tienen un alcance y una profundidad muy grande.

E: ¿Y dónde los situarías respecto a otros elementos de actualización? Por ejemplo acciones de formación tipo congresos, cursos...

A: Para mi la primera. Para mi la primera porque incluso a través de las redes sociales muchas veces veo conferencias, veo ese tipo de... bueno sí, principalmente conferencias o investigaciones, que son los que más me interesan. Entonces bueno, para mi un canal de entrada, si a lo mejor termino yendo a buscar una conferencia, mi canal de entrada, por donde me llega es por red social.

E: Ya vamos acabando. Hemos hablado de pasado, de presente, un poco pensando en el futuro. Me gustaría hacerte una pregunta que se puede dividir en dos, que es: ¿a qué retos de actualización crees que se enfrentarán los profesionales de la comunicación y qué papel crees que tendrán los medios sociales para afrontar estos retos?

A: Por parte del profesional, supongo que será, y muchos de ellos que todavía no lo tienen asumido, es que si no estás en las redes sociales como periodista desaparecerás. Por eso muchas veces incluso, a veces lo he pasado tan mal en Twitter que he pensado hasta en darme de baja. Pero claro, en ese momento es que asumes y dices “¿pero yo qué hago dándome de baja si es el escaparate personal que tengo?”. No... como profesional en el periodismo no te lo puedes permitir. Entonces... Yo creo que más que lo profesional también tendrán que desarrollar una línea, si quieren garantizar que la gente no se vaya, una... unas dinámicas diferentes, la propia red social, en el sentido que no puede haber tanta impunidad en determinados tipos de contenido que incitan al odio y que incitan a la violencia y que tienen vía libre en las redes sociales, y sin embargo se está criminalizando a cuentas que son todo lo contrario, ¿no?, que están precisamente denunciando ese odio y esa violencia en las redes sociales. Y ese creo que para mi es el principal obstáculo de avance muchas veces en las redes sociales. Porque tengo incluso compañeras que se han ido o compañeras que dicen “me voy a ir durante un tiempo porque no soporto la red social”. El temor que yo tengo de la red social es que eso gane tanto espacio que al final termine siendo un desprestigio de la propia red social y la gente termine por abandonarla. Pero por otra parte también creo que supongo que esto irá avanzando un poco conforme avancen las generaciones. Yo ahora por ejemplo Televisión Española coincido con muchos periodistas de las viejas escuelas y que muchos ni siquiera tienen Twitter, no tienen ningún perfil en ninguna red social y ni siquiera tienen, ¿sabes?, como si les diera alergia consultar un medio de comunicación a través de un móvil.

E: ¿Periodistas tertulianos?

A: Sí, tertulianos te estoy diciendo. O sea personas con nombre, eh. Pero, consideran como que el periodismo, ser periodista en las redes sociales es como algo de menor categoría. Y creo que ese sí es un estigma que irá desapareciendo conforme las próximas generaciones van creciendo y desarrollando su actividad profesional y personal en las redes sociales de forma totalmente natural, ¿no? Yo creo que ese estigma se borrará. Y solamente... Y si ese estigma no se... no se transmite de generación en generación, es decir, como viendo que quien está en las redes sociales como en una categoría menor o lo que sea, puede favorecer un poco su crecimiento. Pero creo que esas dos líneas son paralelas sin olvidar como te digo, el tema de los discursos del odio, que para mi es uno de los principales inconvenientes, de los que más replanteamientos, cuando hablo con compañeras, el hecho de seguir en la red social o no, es uno de los principales inconvenientes y no... Y creo que

es un desprestigio que está yendo hacia las redes sociales y que puede terminar por afectar. ¿Y la segunda pregunta era?

E: No, los retos que tendrán los profesionales y el papel que tendrán los medios sociales.

A: Y después siempre se ha hablado, y yo no sé eso hasta qué punto será cierto, es hasta qué punto... y, pero... yo creo que sí, el hecho de que cada vez se visita menos la *homepages* pero que sí se visita más la red social, ¿no? El hecho de que los propios medios también cambien un poco en su dinámica la mentalidad de que quizás lo más importante no va a estar en la portada, sino el cómo transmitan determinados mensajes a través de las redes sociales. Tomar consciencia de eso y no pensar en la red social como un plus sino como una parte también fundamental del trabajo. Que es cierto que cuando ya han entrado los *community managers* en todo esto se ha producido un poco, ¿no?, de cambio de visión. Pero siempre es como el departamento menor, y yo sin embargo considero que es el departamento primordial porque es donde la mayoría inmensa de la gente va a terminar redireccionando hacia tu medio de comunicación.

E: Como última pregunta, ¿me podrías sugerir tres personas que consideres que son comunicadores digitales influyentes? ¿Qué tú consideres que podrían entrar dentro de esta etiqueta?

A: Influyente... Antonio Maestre.

E: Y decir un poco por qué.

A: Antonio fue uno de aquellos de los que empezó en la red social rebatiendo a los políticos y soltando 'zascas'. Ya eso no lo hace, ya está a otro nivel. Pero Antonio fue muy hábil en su estrategia de redes sociales. Además nunca se ha cortado a la hora de dar su opinión. Yo por ejemplo siempre he tenido mucho más miramiento, un poco, me he autocensurado más. Antonio no, Antonio se ha tirado a la piscina. Y creo que al final eso ha jugado un... en su favor. Después desde un punto de vista más profesional me gusta mucho el perfil, no es tanto influ... bueno, *influencer*, pero sí a lo mejor para el punto de vista empresa y periodismo, Carmela Ríos. Sí me ha gustado mucho, sobretodo por las estrategias de periodismo móvil que ha llevado a cabo dentro de la red. Y así como otra persona más... Es que no sé si decirte Ana Pardo de Vera... Es que te podría decir varios, te podría decir Ana Pardo de Vera, Ana Pastor y Carme Chaparro, que tienen un perfil muy similar, pero lo utilizan hábilmente para dar a conocer su trabajo y su propia opinión, sus propios programas, etc. Me gusta mucho el estilo, porque además sobretodo por ejemplo también Julia Otero es de las que no se cortan. Me gusta mucho cuando dan su propia opinión, que no se limitan a compartir la información, sino que dan su opinión. Para mí ellas son todas de referencia.

A: Muy bien, no sé si antes de finalizar quieres añadir algo más.

E: No, ya está. Si necesitas algo en algún momento ya me dirás.

E: Muchas gracias Ana.

[Fin de la entrevista]